

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University - Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“PAGPUPUGAY SA MANGINGISDA”

Sa Malawak na karagat na puno ng hamon
Hindi mo alintana ang lakas ng hangin at alon
Buo ang loob pananalig sa Diyos ang tangin ba-on
Maitatawid lang ang pamilya na tanging sa iyo lamang umaasa

Init ng araw masakit sa balat
Tiniis buong maghapon sa pag lalayag
Kung gabi nama'y mga bituin sa langit ang iyong gabay,
tela mga diamanteng na sayo'y kumakaway

Pagpupugay sa iyo o mangingisda tunay
Mga biyayang yaman ng dagat sa amin mo ini-alay
Ang iyong kasipagan ay hindi matatawaran
Kaya kamiy saludo isa kang bayani sa mamayan mo.